

YOSHLARDA OMMAVIY AXBOROT HURUJLARIGA PSIXOLOGIK IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6605039>

Akramova Dildora Ergashboy qizi

GulDu pedagogika-psixologiya yo'nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: *Yoshlarda buzg'unchi, destruktiv g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitet hali to'la shakllanmaganligini, ularda eshitgan yoki o'qigan ma'lumotiga juda tez ishonishini nazarda tutsak, bu ancha e'tibor qaratish zarur bo'lgan global muammodir. Ta'kidlash lozimki, internetdan tarqatilayotgan qo'poruvchilik ruhidagi axborotlar orqali ba'zan harbiy harakatlar evaziga amalga oshirib bo'lmaydigan maqsadlarga ham erishish mumkin. Bunday axborot xurujlari esa yoshlarning ma'naviy-axloqiy, psixologik dunyoqarashini, siyosiy nuqtai-nazari va e'tiqodini maqsadli ravishda o'zgartirishga qaratilganligini unutmaslik kerak. Buning asosiy sabablaridan biri esa tajovuzkorlikni targ'ib etuvchi tele, radio, audio va multimedia mahsulotlari internetdagi ma'lumotlar, kompyuter o'yinlarining ko'payib borayotgani va xilma-xil usullarda tarqatilayotganidir. Ularning barchasi bolalar va yoshlarni psixik va psixoemotsional holatiga bosim o'tkazish, ularni zimdan boshqarish axboriy-psixologik ta'sir o'tkazishning samarali vositasi sifatida namoyon bo'ladi.*

Kalit so'zi: *axborot xavfsizligini, psixologik ta'siri, psixo emotsional*

Asosiy qism

Qolaversa, axborot xavfsizligini ta'minlashda-fuqarolarning axborot madaniyatini yuksaltirish, ya'ni ularga axborotni saralash va undan ongli foydalanish ko'nikmalarini shakllantirib borish lozim, ya'ni har bir shaxs ma'lum axborotning foydali yoki zararli ekanini ajratib oladigan mezonlarni ishlab chiqishi, ma'lum axborotning o'z professional faoliyati va shaxsiy hayoti uchun qadr-qimmatini baholash ko'nikmasiga ega bo'lishi zarur. Shu o'rinda, "Axborot urushi" xavfi tahdid solayotganini ham jiddiy e'tiborda tutish zarur, ya'ni axborot urushining mohiyati shundaki, u yakuniy maqsadga erishish yo'lidagi vositadir. Aynan, hozirgi texnologiyalar axborot o'rniga uydirma tarqatish, boshqalarni yolg'on axborotga ishontirish imkonini beradi. Kundalik hayotda uchraydigan fitna va bo'htonlar ham axborot urushining primitiv ko'rinishidir.

I-Bob nazariy tahlili

Mamlakatimiz ichida, ommaviy axborot vositalarida va bizga qo'shni hududlarda o'zlarining g'ayriinsoniy va g'ayriislomiy g'oyalarini tarqatishga

harakat qilayotgan g'araz fikrli insonlar bizlarni (yoshlarni) chalg'itish, ular yordamida mamlakatni taraqqiyot yo'lidan chetlatib yuborishga intiladilar. Yuqoridagi mulohazalardan ham yoshlarimiz qalbi va ongini egallash va g'oyaviy kurashning bosh maqsadiga aylanganligini anglab yetish mumkin. Shunday sharoitda g'ayriinsoniy g'oyalarga qarshi tura olish uchun yosh avlod ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish jamiyatimizning asosiy masalalaridan biriga aylanib bormoqda.

Har qanday buzg'unchi g'oyaga o'ralashib qolish yoshlarning vaqtini bekorchi narsalarga (internet,OAV) sarflashi va unga uqinishidan boshlanadi. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimovning "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" asarida ta'kidlaganidek, "Bugungi kunda inson ma'naviyatiga qarshi yo'naltirilgan, bir qarashda arziyasiz bo'lib tuyuladigan kichkina xabar ham axborot olamidagi globallashuv shiddatidan kuch olib, ko'zga ko'rinmaydigan, lekin zararini hech narsa bilan qoplab bo'lmaydigan ulkan ziyon yetkazishi mumkin". Shu bilan birga Prezidentimiz tomonidan yaratilgan "2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirish harakatlar strategiyasi" da beshinchi ustuvor yo'nalishini "Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash hamda chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo'nalishlar" deb tanlab olingani ham bejizga emas. Yoshlarni kim yaxshi tushunadi, albatta ularning o'zlari. Shuning uchun, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M tomonidan yurtimizning barcha hududlarida "Yoshlar ittifoqi" tashkiloti tashkil etildi. Bu tashkilot yoshlarni o'ziga qamrab olib ularni vaqtlarini to'g'ri tashkillash, bekorchilikni oldini olish, yoshlarni ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Bugungi zamonda yoshlarning yod g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetini shakllantirish bu tashkilotning asosiy maqsadlaridan biridir.

II-Bob bo'yicha nazariy tahlili

Axborot xurujlarining oldini olish uchun, avvalo yoshlarimizning mustaqil fikrlashini shakllantirish talab etiladi. Maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlab yoshlarga turli uslublarda "Ommaviy madaniyat"ning salbiy oqibatlari keltirayotgan zararlar haqida tushunchalar berib borish maqsadga muvofiqdir. O'quvchilarni buzg'unchi g'oyalar ta'siriga tushishdan saqlash, turli "axborot xurujlari" ga qarshi immunitet hosil qilish, ularning psixologik sog'lomligini ta'minlashda mazkur tizim muhim rol o'ynaydi.

Jumladan:

mavzu yuzasidan ta'lim dargohlarida OAV xodimlari bilan uchrashuvlar uyushtirish;

ta'lim muassasalari rahbarlari, ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari uchun o'quv treninglari tashkil etish va so'rovnomalar o'tkazish;

OAV bilan ta'limning uzviyligini ta'minlash va mavzuga doir o'quv qo'llanmasini ishlab chiqish;

ta'lim dargohlarida yoshlarning ma'naviy-axloqiy bilim va tarbiyalarini rivojlantirishda radio burchaklarini tashkil etish;

Immunitet har bir avlod uchun o'ziga xos xususiyatiga ega bo'ladi va mafkuraviy daxlsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Mafkuraviy immunitet tizimining asosiy va birinchi unsuri – bu bilim deyishadi bir guruh faylasuf olimlar. Ammo bilimlar ko'p terrorizm, ayniqsa, diniy ekstremizm tarafdorlari ham muayyan bilimlarga tayanadilar va uni omma ongiga singdirishga harakat qiladilar. Mafkuraviy immunitetning keyingi unsurlari bilimlar asosida shakllanadigan baholar va qadriyatlar hamda ijtimoiy – siyosiy, iqtisodiy va madaniy – ma'rifiy sohalaridagi mo'ljal va maqsadlar tizimi bilan bog'liqdir. Ana shunday aniq tizim bo'lmas ekan, xoh alohida inson, xoh millat yoki jamiyat bo'lsin, goh oshkora, goh pinxona ko'rinishdagi mafkuraviy tazyiqlarga bardosh berishi amrimahol. Shunday sharoitda mohiyatan g'ayriinsoniy, shu jumladan diniy ekstremistik g'oyalarga qarshi tura olish uchun kishilarimizda mafkuraviy immunitetni shakllantirish markaziy masalalardan biriga aylanmoqda.

Immunitet deganda tibbiyotda organizimning doimiy ichki muayyanligini saqlash, o'zini turli, shu jumladan zararli ta'sirlardan himoya qilishga qodir bo'lgan xususiyatlar majmui tushuniladi. Immunitet kishi vujudining turli infeksiyon kasalliklarga berilmaslik xususiyatini ham ifodalaydi. Insonning tug'ma bo'lgan ana shu umumiy immunitet tizimidan farqli ravishda mafkuraviy immunitet shakllantirib borish zarur. U daxlsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Demak, mafkuraviy immunitet tizimidagi bilimlar ob'ektiv bo'lishi, voqelikni to'g'ri va to'liq aks ettirish, inson ma'naviyatini boyishi va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilishi lozim, bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan, bu bilimlar o'z mohiyatiga ko'ra, Vatan, millat, inson manfaatlari bilan uzviy bog'liq bo'lmog'i kerak. Fuqarolarimizning asl islom haqida hosil va yetarli bilimga ega bo'lishlari diniy ekstremizmga qarshi immunitetini shakllantirishning asosiy shakllaridan biri hisoblanadi. Mafkuraviy immunitetning ikkinchi asosiy unsuri ana shunday bilimlar zamirida shakllanadigan sohalar, qadriyatlar tizimidir. Bilimlar qanchalik xolis va chuqur bo'lsa, uning zamirida yuzaga kelgan sohalar, qadriyatlar tizimi mafkuraviy immunitetning imkoniyatlarini belgilab beradi va mafkuraviy

infeksiyalar yo'lida mustahkam qalqon bo'lib xizmat qiladi. Asl islom haqida muayyan bilimlarga ega bo'lish, uning bayrog'i ostida taqdim etilayotgan g'oyalar, qarashlar va harakatlarni to'g'ri baholash, ularning mohiyatan islomiy qadriyatlarga butunlay zid ekanini anglab yetishiga xizmat qiladi, degan xulosani chiqarish imkonini beradi. Bilimlar va qadriyatlar tizimi ham mafkuraviy immunitetning mohiyatini to'liq ifoda eta olmaydi. Shunday ekan, mafkuraviy immunitetning uchinchi muhim unsuri ijtimoiy - siyosiy, iqtisodiy va madaniy - ma'rifiy sohalaridagi mo'ljal va maqsadlar tizimi bilan bog'liq. Ana shunday aniq tizim bo'lmas ekan, xoh aloxida inson, xoh millat yoki jamiyat bo'lsin, goh oshkora, goh pinhona ko'rinishdagi mafkuraviy tazyiqlarga bardosh berishi amri maholdir.

Xulosa

Yoshlar ongiga mafkuraviy immunitet tizimini shakllantirishda yot g'oyalar kirib kelishining oldini olish va ularni yo'qotishga qaratilgan chora - tadbirlar majmuini o'z ichiga oladigan mafkuraviy profilaktikaning o'rni katta. U ijtimoiy institutlar tomonidan xilma - xil shakllarda amalga oshiriladigan g'oyaviy - tarbiyaviy, ijtimoiy - siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy ishlar majmuini to'g'ri tashkil etadigan butun tarbiya tizimini qamrab oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. QahharovaI. Globallashuv global ma'naviyatning g'oyaviy asosi.T.: Tafakkur, 2009
2. Ma'naviyat: asosiy tushunchalar va izohli lug'at. -T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009.